

TABIIY BILIMLARNI BOSHLANG‘ICH SINFLARDA O‘QITILISHI

O‘sarova Ozoda Toshpo‘latovna

Shomurodova Dilara Ravshonovna

Navoiy viloyat Navbahor tuman 3-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitishning innovatsion usullar orqali tashkil etish, bunda o‘quvchilarni ona tabiatimiz, parrandalar, hayvonlar va hashorotlar dunyosi haqidagi bilimlar bilan tanishtirib borish haqidagi fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: globus, jadvallar, hayvonlar, o‘simlik, xarita gerbariy, parranda.

Boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni egallashda bunday didaktik vositalarga o‘quv va metodik qo‘llanmalardan tashqari rasmi jadvallar, xarita, globus, optik asboblari, o‘simliklardan tayyorlangan gerbariy, hayvonlarning quruq va ho‘l preparatlari, didaktik testlar, topshiriqlar, krossvordlar va hatto multimediali elektron vositalar, ya‘ni hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kompyuter texnika vositalari, tabiat va undagi hodisalarni ifodalovchi o‘quv diafilmlari va boshqalarni kiritish mumkin. O‘quv-tarbiyaviy jarayonni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish vazifasi bevosita o‘qituvchi va o‘quvchidan ijodkorona faoliyatni talab etadi. Ijodkor o‘qituvchi va o‘quvchi uchun asosiy kasbiy-me‘yoriy ko‘rsatgich esa bu birinchi navbatda pedagogik jarayonda o‘z o‘rnini bunyodkor yaratuvchi sifatida his etish va anglab yetishdir. O‘qituvchi va o‘quvchi voqelikdagi o‘z o‘rnini baholay olmas ekan, ulardan hech qachon ijodkorlikni talab qilib bo‘lmaydi. Pedagogik faoliyatga kirib kelayotgan har bir shaxs o‘zining unga moslashuvchanligini, qolaversa, “inson - inson” ko‘rinishidagi kasblar tizimiga layoqati, qiziqishi borligini to‘liq tasavvur etishi kerak. Eng muhimi, dars jarayonining mazmun - mohiyatini, ahamiyatini va maqsadini tushunib yetish, doimiy ravishda o‘qitish vazifalarini istiqbollari bilan birga olib borishni uddalashi kerak. Agar shu qobiliyat o‘qituvchida

yo‘q bo‘lsa, u yaxshigina “bajaruvchi” bo‘lishi mumkin, lekin hech qachon ijodkorlik pog‘onasiga ko‘tarila olmaydi. O‘quvchilarni ham ta‘lim jarayonining faol ishtirokchisiga, o‘quv mas‘uliyatini oshirishga unday olmaydi. Kompetensiyaviy yondashuv esa doimo ta‘lim maqsadini aniq o‘rnatishdan boshlab, uning natijalarini baholashgacha bo‘lgan bosqichlarning har biri, ulardagi hatto mimikali xatti - harakatlar uchun ham ijodiy faoliyatni talab etadi.

Boshlang‘ich sinflarga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitish va ulardan yuqorida keltirilgan tartibda foydalanish dars samaradorligini oshirishda yaxshi natijalar beradi. Chunki, mashg‘ulotlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish o‘quvchilar uchun qulaylik tug‘diradi, ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, mas‘uliyatini oshiradi, eng sust o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni ham ilhomlantirgan holda harakatlantiradi.

Demak, boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni yuqorida sanab o‘tilgan talablar asosida, kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘zlashtirish dars jarayonining yanada samaradorligini oshiradi, o‘quvchining ichki imkoniyatlarini, yangi qirralarini ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mavlonov O., Toshmanov N. Zoologiya darslari. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining biologiya o‘qituvchilari uchun o‘quv-metodik qo‘llanma. (7-sinf) “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent, 2012.

2. Shaxmurova G., Raxmatov U., Xo‘janazarov O‘., Tog‘ayeva G. “Biologiya fanini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. Toshkent, 2017.